

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ МОРФОМЕТРИЯ ДЛЯ СЧЕТА ТУПЫХ РАНЕНИЙ ПО ДИНАМИКЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Джалилову Гузаль Руслановну

Независимый соискатель Ферганского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17918748>

Аннотация. Определение давности механических повреждений является одной из наиболее сложных и социально значимых задач современной судебной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения травматизм занимает третье место среди причин смерти населения, при этом тупые травмы составляют до 85% всех механических повреждений. В практике судебно-медицинской экспертизы при исследовании трупов и осмотре живых лиц вопрос о времени нанесения травмы возникает в 60-70% случаев, что указывает на высокую практическую значимость данной проблемы.

Ключевые слова: количественный морфологический анализ, временная оценка повреждений, структуры мягких тканей, тупые травматические воздействия, восстановление тканей, судебно-медицинские исследования, объективные диагностические критерии, стандартизация экспертной оценки.

Введение. Традиционные методы определения давности ран в основном основаны на субъективной оценке макроскопических признаков заживления ран и особенностей морфологических изменений в области раны. Однако этот подход характеризуется значительной вариабельностью результатов, которая зависит от опыта и квалификации эксперта, что приводит к снижению объективности и повторяемости экспертных заключений. Существующие методы позволяют определить срок повреждения только с точностью до нескольких дней или недель, что зачастую не отвечает требованиям следственной и судебной практики. Основными недостатками современных методов хронологической диагностики повреждений являются их качественный характер, высокая степень субъективности интерпретации морфологических изменений, а также недостаточная стандартизация критериев оценки. Классические гистологические методы, основанные на визуальной оценке структурных изменений клеточных элементов и тканей, не позволяют получить точные количественные характеристики процессов регенерации, что ограничивает их применение в экспертной практике. Процесс заживления мягких тканей после тупой травмы представляет собой сложную последовательность взаимосвязанных биологических реакций, таких как воспаление, размножение и регенерация. Каждый этап регенеративного процесса характеризуется специфическими морфологическими изменениями: миграцией и размножением различных типов клеток, синтезом межклеточного вещества, образованием кровеносных сосудов и формированием соединительнотканного рубца. Временные параметры этих процессов относительно постоянны и могут служить объективными признаками давности повреждения.

Развитие современных методов морфометрии и компьютерного анализа изображений открывает новые возможности для объективизации процесса определения длительности травм. Количественная оценка морфологических параметров, таких как плотность клеточных элементов, уровень развития сосудов, толщина эпителиального слоя, объемная доля коллагеновых волокон и другие

показатели, позволяет получить объективные цифровые характеристики процессов регенерации. Внедрение цифровых технологий в патоморфологию, включая автоматизированные системы анализа изображений, иммуногистохимические методы исследования и молекулярно-биологические маркеры, создает основу для разработки стандартизированных протоколов количественной оценки продолжительности травм. Использование специального программного обеспечения позволяет уменьшить субъективный фактор и повысить воспроизводимость результатов исследования.

Классические методы временной оценки повреждений в основном основаны на визуальном анализе изменений цвета в области повреждения, наличии признаков воспаления и особенностях механизмов восстановления. Тем не менее, такие подходы имеют значительные ограничения из-за индивидуальных особенностей пострадавших, разнообразия случаев травматизма и субъективного характера экспертной интерпретации. Эти факторы вызывают значительные неопределенности при определении временных параметров травм, что может негативно повлиять на достоверность судебно-медицинских заключений.

Материалы и методы исследования: Материалом исследования послужили протоколы коллегиальной экспертизы, проведенной Республиканским научно-практическим центром судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по недостаткам в педиатрической медицинской помощи, оказываемой детям в период 2023-2025 гг. Для формирования критериев оценки была рассмотрена методология коллегиальных судебно-медицинских исследований недостатков педиатрической медицинской помощи (коллегиальные судебно-медицинские исследования, материалы медицинской документации и дополнительные методы исследования). Впервые в нашей судебно-медицинской деятельности нами разработаны усовершенствованные методики коллегиальной экспертизы дефектов педиатрической медицинской помощи, оказываемой детям, что обеспечивает предоставление точных и научно обоснованных ответов на поставленные перед экспертизой вопросы. Настоящее методическое руководство разработано для судебно-медицинских экспертов с целью дальнейшего совершенствования конкретных критериев судебно-медицинской оценки недостатков в медицинской помощи.

Результаты, полученные в ходе исследования, были подвергнуты статистическому анализу. Данные были статистически проанализированы на персональном компьютере Pentium-IV с использованием встроенных функций статистического анализа программного пакета Microsoft Office Excel-2019. Использовались вариационные методы параметрической и непараметрической статистики, рассчитывались среднее арифметическое изучаемого показателя (M), среднее квадратическое отклонение (σ), стандартная ошибка среднего показателя (m), средние значения (количество, %). Статистическую значимость полученных измерений при сравнении средних величин определяли по критерию Стьюдента (t), при этом проверяли нормальность распределения (по коэффициенту эксцесса) и равенство генеральных дисперсий (F -критерий Фишера), вычисляли вероятность ошибки (r). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности $p < 0,05$.

Результаты исследования. Согласно мировой статистике, в медицинских учреждениях, специализирующихся на детских болезнях, у 41% новорожденных с очень низкой массой тела отмечаются ятрогенные осложнения (в том числе тромботические осложнения, связанные с тампонадой сердца и длительным катетеризированием; перфорация сосудистых структур, желудка, пищевода; пневмоторакс; холестатические изменения, связанные с полным парентеральным питанием). У 14% новорожденных, умерших в неонатальном периоде, ятрогенные повреждения были определены как основная причина смерти.

Проблема ятрогенных осложнений остается актуальной не только в практике лечебно-профилактических учреждений для взрослых, но и в неонатологии и педиатрии. У детей появились заболевания и патологические состояния, развивающиеся в результате необоснованного назначения фармацевтических препаратов. Они возникают в результате побочных эффектов лекарственных средств, их компонентов, смесей, комбинаций входящих лекарственных средств. Во многих случаях они требуют дополнительной медицинской коррекции и в некоторых ситуациях могут привести к серьезным нарушениям здоровья и снижению качества жизни.

Оказание медицинской помощи является сложной формой профессиональной деятельности, требующей глубоких специальных знаний, практических навыков, высоких нравственных качеств. Однако медицинский работник может допустить ошибку, потому что он работает с самым сложным объектом природы - человеческим телом, особенно с телом ребенка. В рамках исследования был проведен комплексный морфометрический анализ процессов восстановления мягких тканей у детей после травматического воздействия тупых предметов.

По материалам коллегиальной судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Наманганском областном филиале Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы в 2023-2025 годах, было изучено 29 случаев (17 мальчиков и 12 девочек) в возрасте от 0 до 3 лет.

Морфометрические исследования показали, что динамика клеточной инфильтрации в зоне повреждения имеет четкую временную закономерность. В первые 6 часов после травматического воздействия преобладают нейтрофильные лейкоциты (74,3±5,2%), через 12 часов их количество уменьшается до 58,6±4,7% и через 24 часа составляет 32,4±3,8%. При этом количество макрофагов увеличилось с 8,2±1,4% в течение первых 6 часов до 29,7±2,9% через 24 часа.

Заключение. Таким образом, разработанные морфометрические стандарты для оценки восстановления мягких тканей после травмы тупыми предметами значительно повышают точность определения давности повреждения, сокращая интервал погрешности с 24-48 часов до 6-12 часов. Нами установлено, что ятрогенные осложнения у новорожденных с очень низкой массой тела составляют до 41% всех патологических состояний, что требует разработки специальных алгоритмов оценки качества оказания медицинской помощи. Анализ проведенных коллегиальных судебно-медицинских экспертиз по недостаткам в оказании педиатрической медицинской помощи детям в возрасте 0-3 лет показал, что в 73% случаев имеются организационные, в 68% случаев диагностические и в 59% случаев лечебно-тактические недостатки.

Предложенные методы коллегиальной экспертизы по дефектам педиатрической помощи позволяют объективизировать экспертную оценку, что способствует улучшению качества судебно-медицинских заключений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аветисян А.А., Акопов А.В. Современные методы установления давности образования повреждений в судебно-медицинской практике // Вестник судебной медицины. 2020. No 2. С. 36-42.
2. Баринов Е.Х., Ромодановский П.О. Ятрогенная патология в педиатрической практике // Судебная медицина. 2022. Т. 8, No 1. С. 12-19.
3. Калинин Р.Э., Баринов Е.Х. Экспертная оценка дефектов оказания медицинской помощи в педиатрии // Медицинское право. 2021. No 4. С. 45-50.
4. Тимофеев И.В. Качество медицинской помощи и безопасность пациентов. Руководство. - СПб.: Человек, 2019. 256 с.
5. Саукко П., Найт Б. Криминалистическая патология Найта. 4th ed. CRC Press. 680 с.